

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2025

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шоқир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхураевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Баҳадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Гулчеҳра Агзамова АШТАРХОНИЙЛАР СУЛОЛАСИ ҲУКМРОНЛИГИ ДАВРИДА АҲОЛИНИНГ ИЖТИМОЙ АҲВОЛИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР (17-18-ЮЗЙИЛЛИК ЎРТАЛАРИ).....	5
2. Ильдар Азизов РАЗВИТИЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН С ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕЙ ОБСЕ.....	13
3. Farangis Azimova ЎРТА АСРЛАРДА ДАШТИ ҚИПЧОҚДА ЮЗ БЕРГАН СИЁСИЙ-ЭТНИК ЖАРАЁНЛАРНИНГ АМУДАРЁ – СИРДАРЁ ОРАЛИГИДАГИ ВОҲАЛАРГА ТАЪСИРИ..	19
4. Феруза Амонова XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИДА ҚОРАҚЎЛЧИЛИК ТАРИХИ (БУХОРО АМИРЛИГИ МИСОЛИДА).....	28
5. Ikrom Djurayev MARKAZIY OSIYODA QADIMGI KO‘CHMANCHI VA O‘TROQ AHOLINING O‘ZARO MUNOSABATLARI.....	34
6. Фарходжон Исматуллаев O‘ZBEKISTONNING YEVROPA ITTIFOQI BILAN HAMKORLIK ALOQALARI TARIXSHUNOSLIGINING AYRIM JIHLTLARI.....	41
7. Dilshod Komolov, Shodiyor Do‘smurodov O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA PROKURATURA IDORALARINING TASHKIL TOPISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI (1991-2000 yillar misolida).....	49
8. Dilshod Komolov, Murodali Xamdamov O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUD TIZIMINING RAQAMLASHTIRILISHI.....	56
9. Pyosbek Mamatkarimov SOSIALISTIK REALIZMNING O‘ZBEK ADABIYOTIGA KIRIB KELISHI TARIXI.....	64
10. Yosin Ortiqov, Ra’no Ergasheva QO‘QON SHAHRI TARIXI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR.....	69
11. Ибрагимжан Ташматов РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ (История и современность).....	74
12. Aziza Shotemirova IKKINCHI JAHON URUSHI YILLARIDA SANOAT KORXONALARIDA O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLARINING O‘RNI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).....	80

Ибрагимжан Ташматов,
доцент кафедры Истории Узбекистан
Узбекского государственного университета мировых языков

РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ (История и современность)

For citation: Ibragimjan Tashmatov. RELIGIOUS TOLERANCE IN UZBEKISTAN (History and Modernity). Look to the past. 2025, vol. 8, issue 1, pp.74-79

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14803491>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы появления и распространения буддизма и христианства в Центральной Азии в частности на территории современного Узбекистана. Поставлена задача изучения буддизма и христианства, появления и распространения его первоначальных школ и направлений на основе исследованных буддийских и христианских памятников в регионе Центральной Азии с древности. Рассматриваются вопросы взаимовлияний религиозных традиций через культурные трансформации этих религий с местными традициями народов населяющих этот регион.

Ключевые слова: буддизм, христианство памятники культуры, толерантность, археологические памятники, скульптура, городища.

Ибрагимжан Ташматов,
Ўзбекистон тарихи кафедраси доценти
Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети

ЎЗБЕКИСТОНДА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК (тарих ва ҳозирги замон)

ANNOTATSIYA

Maqolada Markaziy Osiyoda, xususan, Hozirgi O'zbekiston hududida buddizmning va xristianlik dinlarining paydo bo'lishi va tarqalishi haqida so'z boradi. O'rta Osiyoda o'rganilgan buddizm va xristianlik dinlar yodgorliklari asosida buddizm va xristianlikning paydo bo'lishi va uning asl maktablarining tarqalishini o'rganish vazifasi qo'yiladi. Buddizm va xristianlik dinlarining madaniy ta'sirlari orqali diniy an'analarning o'zaro muloqati masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: buddizm, madaniy yodgorliklar, bag'rikenglik, arxeologik yodgorliklar, haykaltaroshlik, qadimiy manzilgohlar. Xristianlik.

Ibragimjan Tashmatov,
Associate Professor of the Department of History of Uzbekistan
Uzbek State University of World Languages

RELIGIOUS TOLERANCE IN UZBEKISTAN (History and Modernity)

ABSTRACT

The article examines the issues of the emergence and spread of Buddhism in Central Asia, in particular on the territory of Modern Uzbekistan. The task is to study Buddhism, its emergence and spread of its original schools on the basis of the studied Buddhist monuments in the Central Asian region. The issues of mutual influence of religious traditions through cultural transformations of Buddhism are considered.

Index Terms: buddhism, cultural monuments, tolerance, archaeological monuments, sculpture, ancient settlements.

Актуальность исследования:

Узбекистан-многоконфессиональное государство. В Республике действуют 16 религиозных конфессий. Религиозная толерантность существующая в республике свидетельствует о достижениях страны в установления мира и стабильности, является примером для многих стран в решении проблем межнационального и гражданского согласия. В Узбекистане за годы независимости созданы правовые основы реализации свободы совести и вероисповедания, способствующие уважению национальных языков, традиций, религиозных взглядов всех национальностей проживающих в Республике. Одним из важнейших приоритетов государственной политики Узбекистана является развитие культуры толерантности и гуманизма, укрепления межнационального, межконфессионального и гражданского согласия в обществе. В религиозных отношениях независимого Узбекистана, не допускается пренебрежительное отношение одной религии над другой. В статье исследуются вопросы религиозной толерантности в историческом аспекте. Религиозная терпимость имеет глубокие исторические корни. С древних времён здесь сосуществовали зороастризм, буддизм, христианства, манихейство. В истории народов Центральной Азии сосуществование различных религий способствовало формированию у народов толерантного отношения.

Методы и степень изученности:

Статья рассматривается на основе всеобщих методов-объективизма историзма, сравнительно логического анализа. В работе используются комплексный подход, включающий в себя анализ исторических явлений и современных подходов в формировании духовно-нравственных ценностей студентов в высших учебных заведениях Узбекистана. Основные методы исследований включают анализ и синтез, историко-сравнительный метод, контент-анализ, кейс-стадии и социальные методы.

В статье проблемы религиозной толерантности рассматривается в историческом аспекте, проанализировано на основании накопленных знаний в этой области в Узбекистане, что способствует сегодня формированию знаний у подрастающего поколения и населения в целом в формировании чувств и отношений религиозной толерантности. В Узбекистане изучением истории буддизма и христианства занимались учёные такие как В.В.Бартольд, Л.И.Альбаум, А.Н.Бернштам, Т.В.Грек, Т.И.Зеймаль, Г.А.Кошенко, В.А.Лившиц, Г.А.Пугаченкова, Э.В.Ртвеладзе, Б.Я.Ставиский, В.Ш.Шишкина, В.А.Козловский, Е.В.Абдуллаев, А.Б.Никитен, И.А. Анбоев

Результаты исследований:

История распространения различных религий на территории Центральной Азии в древности многопланова и представляет большой интерес для исследования. На территории Узбекистана наряду с религией зороастризма в древности был распространён и буддизм. Как известно это религиозно-философское учение возникло в 6 веке до н. э. В Индии. Позже буддизм распространился за пределами Индии, становится мировой религией. В древности территория Центральной Азии, в частности Древняя Бактрия становится регионом посещаемое буддийскими миссионерами. По мнению учёных, началом распространения буддизма в другие страны связано с решением 3 буддийского Собора во времена правления

императора Ашоки. Академик Э.Ртвеладзе связывает распространения буддизма в Центральной Азии с временами существования Греко-бактрийского царства, что подтверждается найденными монетами греческих и бактрийских царей, в частности найденными монетами бактрийского царя Агафокла жившего в 185-170 годах до н. э. На монетах изображена «ступа» и архитектурно- скульптурное культовое сооружение. Другие исследователи на основе проведенных исследований находят следы буддизма по всей Бактрии во времена правления Кушанского царя Канишки. Многочисленные археологические исследования проведенные в нашей стране говорят о том, что буддизм был распространен в Бактрии в середине 1 в. до н. э. Монеты Кушанского царя Сотела Метас-Вимы были найдены на территории Северной Бактрии в городищах Кара-тепа, Айртам и Фаяз-тепа.

Во времена бывшего Союза на территории Современного Узбекистана велись археологические исследования в районе старого Термеза экспедицией археолога Б. Денике в 1928 году. Были найдены каменные скульптуры Будды. Следующая экспедиция под руководством Б.Ставиского исследовала городище культового назначения Каратепа.

В Узбекистане в последние годы проводились Японско-узбекские исследования буддийских памятников руководимые учеными К.Като (Япония) и Ш.Пидаевым в 1996 годах. Проводимые исследования говорят о том, что старый Термез был местом, где были обнаружены четыре сооружения Будды культового назначения, найдены украшенные статуи Будды и каменные архитектурные детали к ним. Следующими источниками по изучению истории буддизма являются найденные артефакты статуй Будды, найденные на территории Старого Термеза. На северо-восточной части Термеза, Фаяз тепа и Кара тепа были обнаружены постройки культовых памятников Будды. В частности культовый центр Каратепа находился на возвышенности занимавший 7 гектаров. Одной из причин упада буддизма на территории Центральной Азии считается распространение ислама. Видимо это стало причиной прекращения буддизма, считается что многие религиозные деятели буддизма из буддийских монастырей Термеза, переселились в блажащий Кашмир, где правила династия Каркатов исповедовавшая эту религию.

Исследование буддийских паломников в Узбекистан в частности в окрестностях Термеза говорит о роли древнего города в развитии буддизма на территории Центральной Азии. Проведенные археологические исследования культовых сооружений буддизма становятся сегодня достижением общественности, найденные здесь артефакты заполняют экспозиции музеев Узбекистана.

Все исследователи буддизма раскрывают историю буддизма в Центральной Азии на основе историко-архитектурных памятников.

Одна часть исследователей считают, что буддизм проник в Центральную Азию во время Кушанских царей, а именно во времена правления Канишки в 1, 2 веках н.э. Другая часть исследователей в частности Литвинской Б.А начало этого процесса связывает с 3 веками до н.э. когда буддизм проник из Северо-Западных районов Индии и территорий Южного Афганистана в Бактрию. Существуют и другие мнения о проникновении буддизма в Центральную Азию. Так исследователь Р.Ч.Багчи связывает буддизм, его проникновение с деятельностью императора Ашока, но недостаточность археологических материалов не подтверждают эту мысль. Существует широкое мнение, что буддизм проник на территорию Центральной Азии во время правления Кушанских царей. В частности Б.Я. Ставиский эту мысль подтверждает тем, что в Кушанском царстве направление Махаяны было объявлено государственной религией при императорах Канишки, Вима и Катфиз, которые создавали условия для распространения буддизма. Для развития буддизма в таких городах как Мерв, Балх, Болосогун и Кашгаре были построены храмы, святилища, а также создавались условия для перевода и комментариев священных книг и сутр буддизма. В южных районах Центральной Азии было распространено учение Вайбхашика и Сарвастивады найденные в старом Термезе и Каратепа.

Надписи кхарошти на керамических изделиях свидетельствует о существовании в те времена учения Махаяны. Эта школа сыграла большую роль в распространении буддизма в Центральной Азии. А письменность брахми найденная в Каратепа свидетельствует о распространении здесь учения школы Сарвастивада во времена правления Императора Канишки.

Фаяз-тепа считается крупным историческим объектом буддизма в Центральной Азии. Найденные здесь религиозные письменности, статуэтки, монастыри, занимают большую площадь. Здесь были обнаружены 3 большие постройки – монастырь, храм, а также двор с хозяйственными помещениями стены которых были покрыты рисунками из жизни Будды сохранившиеся по сегодняшний день, а скульптура Будды вырезанная из известняка и покрытая позолотой, сидящего под священным деревом Ботхи, сегодня они являются экспонатами музея Истории Узбекистана. Изучены в последние годы руины древнего городища Кампиртепа, доказано что здесь находилась резиденция Александра Македонского. Открытая в 1926 году А.С.Стрелковым восточнее Старого Термеза буддийская ступа Зурмала является одним из первых сооружений буддизма. Ступа построена была из кирпича и была обмазана глиной. Был обнаружен вход, который вел к нише где хранилась статуя Будды. Найденные в старом Термезе в местечке Каратепа буддийского комплекса со зданиями на поверхности земли и подземного монастыря, дворца и кельи для монахов представляют большой интерес для исследователей. Следующая крупная экспедиция под руководством Г.А.Пугаченковой и Б.А.Тургунова исследовала комплекс Дальверзии-тепа в 1967-68г. годах близ городища Термез. Эти исследования свидетельствует о распространении учения буддизма в Кушанской империи 1 веках нашей эры.

Найденные в результате археологических раскопок в южных районах Узбекистана руин буддийских храмов в Аджина тепа, Кампир-кала, комплекс Айртам, и расположенная в 30 км от Мерва комплекса Гяур-кала, буддийский храм в Куве свидетельствуют об истории распространения буддизма в крае. Города Центральной Азии Мерв, Балх, Термез, районы Согдианы, Кувы, Касана, Самарканда, Бухары были центрами где разрабатывались учение буддизма и связанные с ними ритуальные обряды.

Города являлись центрами учения буддизма и продвижения этого учения в другие страны. Области Согдианы играли значительную роль в торговле с Китаем, согдийцы способствовали распространению буддизма в этой стране, хотя вопрос о широком распространении буддизма в Согде остается пока нерешенным среди исследователей.

В период с 1968 годов по 1976 годы археологом Л.И.Альбаум был исследован буддийский храмовой комплекс относящийся к 1-3 в. н. э. В 2004-2006 годы эта работа была продолжена археологом Тухташ Аннаевым. Раскопки проводились совместно Узбекско-японской экспедицией во главе с Э.Ртвеладзе.

В Узбекистане изучены первые памятники буддизма включенные в список наследия ЮНЕСКО. В Узбекистане насчитывается 20 буддийских памятников, это памятники Каратепа близ Термеза, Фаяз-тепа и Дальверзин тепа.

Начало возникновения христианства в Центральной Азии по преданию связывают с именами апостолов Фомы и Андрея Первозванного, которые, как считается, проповедовали на этой территории. Сведения об этом содержатся в житиях этих апостолов, а также косвенным подтверждением может служить тот факт, что христианские общины в Индии до новейших времён носят названия - «христиан апостола Фомы».

Также предание сохранило сведения о почитании ещё со времён вавилонского плена целой общиной иудеев могилы ветхозаветного Патриарха Иова Многострадального, которая находилась в Ургенче. До современных времён на территории Узбекистана существует почитаемых как христианами, так и мусульманами «родники Иова», самый известный из которых находится в Бухаре. Предание о том, что именно Хорезм был местом жития праведного Иова Многострадального, косвенно подтверждается предположениями учёных о единстве древнейшего Хорезма с месопотамской цивилизацией Ур (Шумера и Аккада).

После того, как христианство было принято Римскими Императорами и стало официальной государственной религией, в Персии началось гонение на христиан, что и привело их к переселению в Центрально-Азиатский регион. Уже с 334 года упоминается христианский епископ в Мерве.

Начиная с V века, после того, как большинство христиан из персов приняли несторианство и разорвали свои отношения с Константинополем, несториане становятся основными распространителями христианства в Средней Азии. Православными оставалось Хорезмийское (Хвалисское) архиепископство, входившее в состав Антиохийского Патриархата.

Древние источники дают нам ряд свидетельств о существовании христианства в районе Самарканда. В частности Аль Бируни в своём знаменитом труде «Сведения древних народов» указывал, что в Самарканде до арабского периода наряду с зороастризмом существовал влиятельный христианский епископат «насоро», возглавляемый мобадастуром Настори" («мобад» - жрец; «дастур» - духовный лидер; «насоро» - производное от «наср», по-арабски «писание»: как известно арабо-персидская традиция называли христиан «людьми Писания»; «Настори» - без сомнения Несторий). Другой арабоязычный автор, по происхождению тюрк, серьёзный учёный, историк и лингвист Махмуд Кашгари, приводит личное свидетельство о том, что в юго-восточном Дешти-Кипчаке (Великой Степи), Узгенском царстве и Уйгурском каганате существовали и процветали общины с центром в Согде (Самарканде). По словам Кашгари в Исфиджабе и Таразе, в Кашгаре и Узгенде вплоть до Кубы (Кувы) жил народ согдак, исповедующий Масиха (Иисуса Христа) и говоривший на двух языках: согдийском и тюркском). Кува - районный центр Ферганской области Узбекистана.

В Ургуте находился несторианский монастырь. Среди археологических находок, которыми полна узбекская земля, часто встречаются надгробные камни-кайраки с изображением равноконечного несторианского креста, монеты, отчеканенные в Согде, Чаче, Уструшане и Хорезме в IV—VIII веках, с оттиском креста и согдийскими надписями. В Самаркандской области, на левом берегу Зарафшана, археологами обнаружено несторианское кладбище с захоронениями X-XI веков. Близ города Ургута сохранились руины городища Коштепа V-VII веков, на месте которого существовало христианское селение Вазгирд. Остатки древних христианских храмов встречаются в Джизакской и Ташкентской областях.

После завоевания Среднеазиатского региона арабами, начиная с VIII века наибольшее распространение в регионе приобретает ислам. Несторианскому католику удалось стать придворным халифа и основать свою резиденцию в Багдаде. При содействии властей несториане сумели объединиться с яковитами и организовать крупную церковную общину в регионе.

Дальнейшее распространение ислама и буддизма в XIV веке и начавшиеся гонения на христиан в регионе, привели к постепенному прекращению деятельности как несторианских, так и других христианских общин.

Заключение:

Сегодня Узбекистан является притягательной страной для туризма, в особенности паломнического туризма. В Узбекистане сегодня разрабатываются дорожные карты по туристическим маршрутам, в особенно для туристов-паломников из Индии, Китая, Кореи, Японии, Таиланда, стран Европы, Америки где официально распространены религии буддизма и христианство. Современный Узбекистан является страной с большим туристическим потенциалом. Предстоит определенная работа по налаживанию туристических связей со странами с религией буддийской ориентации, ставится задача информативного языкового обеспечения туристов, модернизация и строительство новых гостиниц вблизи буддийских памятников, продвижение и увеличение количества туров для стран с идеологией буддизма для увеличения потоков туристов из этих стран в Узбекистан.

Ставится задача создание привлекательных условий, для дальнейшего развития туризма в нашей стране.

Изучение истории религии в Узбекистане способствует формированию у местного населения чувств и отношений толерантности в религиозной сфере, уважения религиозных чувств людей, национальных культур и взаимопонимания между представителями различных конфессий.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Васильев Л.С. История религий Востока. М., 1997. Vasiliev L.S. History of the religions of the East., 1997
2. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970. Vasiliev L.S. Cults, religions, traditions in China. М., 1970
3. Религиозные традиции мира. Буддизм, иудаизм, христианство, ислам. Справочник школьника. Бишкек, 1997. Religious traditions of the world. Buddhism, Judaism, Christianity, Islam. School Student's Handbook. Bishkek, 1997.
4. Розенберг О.О. Труды по буддизму. М., 1994. Rosenberg O.O. Works on Buddhism. М., 1994
5. Ставиский Б.Я. Судьбы Буддизма в Средней Азии. По данным археологии. М., 1998. Stavinskiy B.Ya. The fate of Buddhism in Central Asia. According to archaeological data. М., 1998.
6. Никитин А.Б. Христианство в Средней Азии (древность и средневековье) // Восточный Туркистан и Средняя Азия. Москва 1984г. Nikitin A.B. Christianity in Central Asia (antiquity and the Middle Ages) // Eastern Turkistan and Central Asia. Moscow 1984.
7. Из истории древних культов Средней Азии. Христианство. Т., Главная редакция энциклопедий. 1994г. From the history of ancient cults of Central Asia. Christianity. Т., Main editorial office of encyclopedias. 1994
8. Анбоев И.А. Древний Нестореанский клад в Ташкенте. "Общественные науки". 1959г. 6. Anboev I.A. Ancient Nestorean treasure in Tashkent. "Social science" 1959. 6.
9. К истории христианство в Средней Азии. Ташкент 1998г. On the history of Christianity in Central Asia. Tashkent 1998.

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 8, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
VOLUME 8, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000